

Ластовський В. В.

Доктор історичних наук, професор
Київський національний університет культури та мистецтв

Куштан Д. П.

Кандидат історичних наук
Інститут археології НАН України

ТАРАС ШЕВЧЕНКО І ПАМ'ЯТКИ ЦЕРКОВНОЇ СТАРОВИНИ: СПРОБА СУЧАСНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ “КАПЛИЧКИ” (1845)

Творча спадщина Тараса Шевченка буде викликати інтерес українського суспільства постійно, оскільки залишається як невивченою до кінця науковцями, так і знаковою для самого суспільства впродовж усього шляху пошуку ним відповіді на власну ідентичність. Крім того, вона важлива ще й як певний історичний документ епохи. Адже поет, маючи мистецький талант, зафіксував у своїх творах цілий ряд пам'яток церковної старовини, серед яких – храми Києво-Печерської лаври, Переяслава, Чигирини та ін.

Один із відомих малюнків, створених Т. Шевченком у техніці сепії під час його подорожей по Україні має назву “Капличка”. У сучасному виданні повного зібрання творів поета зазначається, що цей малюнок вперше введений до наукового обігу в 1890 р. публікацією у часописі “Київська старовина” під назвою “Полуразрушенная каплица 1844” [1, 531]. Однак, заради точності треба відзначити, що тоді назва малюнка все ж не була зазначена, а просто автор публікації у своєму тексті написав: “...и полуразрушенная каплица без означенья местности...” [2, 358]. А датування дійсно було віднесене до 1844 р.

Пізніше з'являлися й інші назви даного малюнка. У 1914 р. О. Новицьким, зокрема, малюнок просто названо “Церква” [3, 51]. Пізніше, у 1932 р., той же самий дослідник назвав його “Церква хатнього типу”. Відомі також назви: “Напівзруйнована каплиця”, “Незакінчений малюнок церкви”. На сьогодні вже традиційно він публікується як “Капличка”.

З приводу часу створення малюнка також було висловлено кілька версій: в основному – в рамках 1845 р. В останніх варіантах називається середина вересня 1845 р. [1, 531; 4, 53].

Місце створення малюнка, як правило, визначається Чигиринським повітом Київської губернії. Очевидно тому, що на його звороті містяться відомі “Богданові руїни в Суботові”, а поруч ще й інші малюнки із чигиринською тематикою. З цього приводу О. Руденко зауважує, що тут “художник передає своєрідність чигиринського краю з його гористою місцевістю” [5, 153]. Однак, таке бачення ще не означає, що всі ці малюнки створювалися одночасно, у черговій послідовності.

Про перебування Тараса Шевченка на Черкащині зазвичай можна знайти багато згадок в літературі. І це зрозуміло, адже він тут народився, тут похований і не один раз за життя тут побував. Про це писали О. Кониський, О. Олександрів, А. Бондаренко, П. Жур та ін. [6; 7; 8; 9; 10].

В літературі зазвичай вказується, що Тарас Шевченко перебував в Черкасах 1859 р., а стосовно 1845р. робляться лише припущення. Чи був Шевченко в Черкасах в інші роки, а не лише у 1859 р.? Власне, достеменних даних немає. Деякі дослідники, однак, у цьому були впевнені. Наприклад, А. Бондаренко вважав, що Тарас Григорович заїжджав до міста у липні-серпні 1843 р. під час його першої подорожі Україною. Пізніше його інформацію про перебування поета в Черкасах було надано і в “Шевченківському словнику”, але, все ж, віднесено до 1845–1846 рр. [11, 337]. Проте, не маючи жодних документальних свідчень, можна із впевненістю стверджувати, що Тарас Шевченко таки заїжджав у Черкаси в 1845 р.

Як відомо, 1845 р. він стає співробітником Археографічної комісії. І, як її співробітник, здійснює подорож українськими землями.

Дослідник життя Тараса Шевченка П. Жур пише про 1845 р.: “З Потоків Шевченко виїхав приблизно 4-5 вересня. Йому конче треба було ще раз побувати на Чигиринщині” [9, 130]. Мета поїздки – підготовка матеріалів для видання “Живописная Украина”. Але вже 25 вересня він повернувся до Кирилівки, де обідав наступного дня у церковного старости, потім побував у сестри Катерини в Зеленій Діброві, після чого через Княжу виїхав на Київ [10, 122-123]. При цьому відстань із Потоків до Чигирини в оптимальному варіанті займає близько 155 км, а від Чигирини до Кирилівки – десь близько 150 км. З цього випливає, що за 20 днів Тарас Шевченко повинен був проїхати як мінімум 300 км (15 км на добу) за умови

прямої дороги, без заїздів до Суботова, Мотронинського монастиря та ін. місцин. При цьому, якщо зворотний шлях у Шевченка в оптимальному варіанті міг пролягати як через Черкаси, так і через Кам'янку–Смілу–Городище, то перший – тільки через Черкаси. Тобто, якщо проаналізувати характер подорожі поета на Чигиринщину, то однозначно впливає, що він не міг оминати це місто у вересні 1845 р. Тарас Шевченко найімовірніше, як мінімум, один раз проїжджав через нього із с. Потоки на Чигиринщину. Але можливо також, що згодом звідти знову через Черкаси до рідної Кирилівки.

З малюнком каплички з'ясовується декілька цікавих речей. По-перше, його було прив'язано до Чигиринщини дослідниками творчості Шевченка тільки тому, що його було розміщено в альбомі 1845 р. вперемішку з іншими малюнками цього краю. По-друге, дивним є те, що на Чигиринщині, що була відома саме своєю релігійністю, знаходиться напівзруйнована, нікому не потрібна каплиця. По-третє, загальний фон малюнка взагалі не дуже пов'язаний із чигиринським краєм, про що свідчить зображення високого берегового схилу над широкою річковою долиною.

Уважно розглядаючи Шевченків малюнок, ми, вірогідніше, можемо бачити зображення виду на замчище в Черкасах у бік заплави. Ліворуч – один із ярів, що відгороджує мис (суч. узвіз Остріжний / кол. Клубний), на задньому плані – заплава з двома плесами: річкою Митницею і руслом Дніпра. У центральній частині малюнка – замчище, вигляд якого повністю збігається з описом 1789 р.: мис із крутими схилами, оточений рідким дерев'яним частоколом, відгороджений з напільного боку ровом, дерев'яна в'їзна брама, дах якої критий гонтом і, нарешті, сама каплиця у дворі “з дерева порізаного, дранкою побита”.

Відомо, що Черкаський замок XVII–XVIII ст. знаходився в центральній історичній частині міста, на місці сучасного меморіального комплексу “Пагорб Слави”. Інша його назва: “Троїцьке городище” пов'язана з розташованим там із середини XIX до середини XX ст. православним Свято-Троїцьким собором. У XVIII ст. на території Черкаського замку розташовувався комплекс адміністративно-господарчих споруд, зокрема, будинок-резиденція губернатора – намісника черкаського старости. Капличка ж з'явилася на замковому подвір'ї внаслідок чергової відбудови замку після його руйнування гайдамаками під час Коліївщини 1768 р., тобто десь у 1770–1780-х рр. Це вже відбулося, коли посаду черкаського старости обіймав князь Ієронім Януш Сангушко (1743–1812).

То що ж ми знаємо про капличку в Черкасах? Вперше вона фіксується у описі Черкаського замку 1789 р. Там вказується конкретно: “Каплиця нова з дерева порізаного, дранкою побита; при тій каплиці близько льодник з коморою зверху і ганок прибудований з заду” [12, 249]. Важливим є те, що більше за цим описом каплиці ніде не фіксуються. Розташування культових споруд на території середньовічних та ранньомодерних замків було цілком звичайним. Так, у тих же Черкасах, на території бувшого “литовського” замку на Дзеленьгорі, знаходилася церква Св. Миколая, зафіксована в описі 1552 р. [13, 72].

Слід зауважити, що конфесійна належність каплиці в документах не зазначається. Сама по собі її архітектура, представлена на малюнку, достатньо традиційна. Подібний тип каплиць зустрічається як на Придніпров'ї, так і на Західній Україні та східній частині Польщі як серед православних храмів, так і греко-католицьких та католицьких. Можна припустити, що від самого початку її побудови вона належала до православної конфесії (з метою обслуговування гарнізону; навіть відомі імена двох його козаків – Кирик Пельченко та Іван Пельченко [13, 237]), а пізніше перетворилася на католицьку для обслуговування місцевих жителів-католиків.

На плані Черкас 1800 р. Троїцьке городище позначено як “замок, внутри одного строения, принадлежащие князя Сангушки экономии”; там само по центру замчища позначена і “католическая каплица” [14, 12, рис. 1]. Вже у середині XIX ст. І. Фундуклей опублікував наступну інформацію: “Римско-Католическая каплица на горе, на месте, где стоял старый замок” [15, 465]. А у 1864 р. Л. Похілевич розповів про будівництво Троїцького храму в Черкасах: “...возведена каменная, освященная митрополитом Арсением в 1863 году, на том месте, где прежде находилась в замковище латинская упраздненная каплица” [16, 613]. Крім того, він писав, що “от старинного замка не осталось теперь и следов. Жители указывают только ту гору, на которой он стоял. Она находится за городской дуною, где недавно стояла деревянная латинская каплица”.

До того, можна врахувати ту обставину, що в самих Черкасах постійно проживаючих католиків було обмаль: у 1852 р. – 34 особи (20 чол., 15 жін.), а у 1864 р. – 50 осіб. З огляду

на відсутність значної католицької громади в Черкасах, можна припускати, що ця споруда дійсно могла представляти собою вигляд напівзруйнованої і покинутої.

Таким чином, хоча в літературі традиційно вважається, що малюнок Тараса Шевченка “Капличка” 1845 р. був створений на Чигиринщині, однак, сам він та доступна інформація, насправді, вказують на Замкову гору (сучасний Пагорб Слави) у Черкасах.

Примітки

1. Шевченко Т. Повне зібрання творів. – К., 2013. – Т. 8.
2. К рисункам Шевченка // КС. – 1890. – № 2.
3. Новицький О. Тарас Шевченко як маляр. – Львів ; М., 1914.
4. Шевченко-художник. Бібліографічний покажчик (1839–2012). – К., 2013. – Т. 1.
5. Руденко О. Альбом 1845 року // В літопис шани і любові. – К., 1989.
6. Кониський О. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя. – К., 1991. – 702 с.
7. Олександрів О. Шевченко на Черкащині в спогадах сучасників // Україна. – 1925. – №1-2. – С. 157-160.
8. Бондаренко А. Шевченко на Черкащині (з архівних матеріалів) // Збірник праць ювілейної десятої наукової шевченківської конференції. – К., 1962. – С. 275-288.
9. Жур П. Дума про огонь. З хронічки життя і творчості Тараса Шевченка. – К., 1985. – 434 с.
10. Його ж. Труди і дні Кобзаря: Літопис життя і творчості Т.Г. Шевченка. – К., 2003. – 520 с.
11. Шевченківський словник. – К., 1978. –Т. 2.
12. АЮЗР. – Т. 3. – Ч. VII. –К., 1905.
13. АЮЗР. – Т. 1. – Ч. VII. – К., 1886.
14. Нерода В., Нестеренко В. Ще раз до питання про замок Д. Вишневецького у Черкасах // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К., 2008. – Вип. 17.
15. Фундуклей И. Статистическое описание Киевской губернии. – СПб., 1852. – Ч. I.
16. Похилевич Л. Сказания о населенных местностях Киевской губернии. – К., 1864.

Литвин Н. М.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ЦИВІЛІЗАЦІЙНА ПАРАДИГМА ХРЕЩЕННЯ РУСІ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРИ XIX ст.

Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі є об'єктом історіософських досліджень, політико-ідеологічних конструктів з давньоруських часів і дотепер. Через Хрещення “руський народ” виступає суб'єктом сприйняття дарованої Християнським богом Благодаті та Істини в славнозвісному “Слові” митрополита Іларіона і саме в такій своїй іпостасі долучається до інших християнських народів. Коло християнських народів мислиться, таким чином, як особливий духовно-культурний простір, доєднуючись до якого “руський народ, який знають і чують в усіх чотирьох кінцях землі” [3, 203], набуває іншого цивілізаційного статусу.

У той же час набуття цього статусу однозначно пов'язується із зусиллями великого князя руської землі Володимира, який після власного хрещення “Повелів по всій землі хреститися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа... І не було ані єдиного, який би противився благочестивому його повелінню. А як хто, то й не з любові, а зі страху перед повелителем охрестився, бо ж благовір'я його на владу спиралося” [3, 205].

Тож на тлі цивілізаційного виміру події Хрещення акцентуються також державницький та владний чинники. При цьому поєднання благовір'я з владою в контексті єдності віри та істини породжує не лише тезу сакральної істинності влади, але й певним чином делегує владі право на істину як таку. Інститут влади, таким чином, виступає носієм істини, з огляду на сакральні підстави якої з процесу її опанування може виключатися будь-який суспільно-громадський чинник.

На рівні суспільно-культурного простору зазначені нами парадигми мають своє символічне і конкретно-буттєве тло прояву, про що свідчать події церковного та суспільно-громадського життя Києва XIX ст. Пов'язані вони, зокрема, з таким пам'ятним місцем в українській християнській традиції, як Хрещатицьке джерело, в якому, за легендою, митрополит Михаїл охрестив 12 синів князя Володимира. Постать свт. Михаїла, за всієї її міфілогічності, вносила в процес хрещення дуже важливу компоненту прийняття віри. Йдеться про те, що віра

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССИАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібиков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондовій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфріївського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осіпенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016